

**МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
АРХЕОЛОГІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО
ТА ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ І
НАУКИ**

(3-4 ЖОВТНЯ 2024, КИЇВ, УКРАЇНА)

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
ARCHAEOLOGY, MUSEUM AND
MONUMENT STUDIES
IN EDUCATION AND RESEARCH**

(OCTOBER 3-4, 2024, KYIV, UKRAINE)

ABSTRACTS

ОГО ЗАЛІЗА

ПЕРЕДСКІФСЬКИ

КИЇВ 2024

УДК 903:91

Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
Taras Shevchenko National University of Kyiv

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

доц. Шидловський П.С.
(відповідальний редактор)
доц. Пшеничний Т.Ю.
доц. Синиця Є.В.
ас. Іванисько С.В.
ас. Чечуліна І.В.
Осінчук Т.М.
Гусак А.М.
Іванова О.А.
Самойленко Л.Г.

Історичний факультет
Faculty of History

Кафедра археології та музеєзнавства
Department of Archaeology and Museum Studies

КЗ «Центр консервації предметів археології»
Center for Archaeological Objects Conservation

EDITORIAL BOARD

Pavlo Shydlovskyi
(executive editor)
Taras Pshenychnyi
Yevhen Synytsia
Svitlana Ivanysko
Iryna Chechulina
Tetiana Osinchuk
Anastasiia Husak
Oleksandra Ivanova
Liubov Samoilenko

Центр палеоетнологічних досліджень
Center for Paleoethnological Researches

Видання ВД "Бук-Друк"
The PH "Book-Druk" edition

Спілка археологів України
The Ukrainian Association of Archaeologists

Міжнародна наукова конференція «АРХЕОЛОГІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО В СИСТЕМІ ОСВІТИ ТА НАУКИ» з нагоди 80-річчя заснування кафедри археології та музеєзнавства (3-4 жовтня 2024, Київ, Україна) : Тези доповідей. - Житомир: ТОВ «Видавничий дім "Бук-Друк"», 2024. – 78 с.

В збірці представлені тези доповідей підготовлених до міжнародної конференції, присвяченої 80-й річниці кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До видання включені матеріали, що висвітлюють актуальні методологічні питання археологічної науки, музеєзнавства, охорони культурної спадщини та функціонування цих дисциплін в системі освіти. Запропонована збірка буде корисною для всіх, хто цікавиться проблемами дослідження, викладання, збереження і популяризації археологічної та музейної спадщини - археологам, музеєзнавцям, співробітникам органів охорони культурної спадщини, історикам-краєзнавцям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів.

International Scientific Conference «ARCHAEOLOGY, MUSEUM AND MONUMENT STUDIES IN EDUCATION AND RESEARCH» on 80th anniversary of the Department of Archaeology and Museology (October 3-4, 2024, Kyiv, Ukraine) : Abstracts. - Zhytomyr: Publishing House "Book-Druk", 2024. – 78 p.

This volume presents the abstracts prepared for the international conference dedicated to 80th anniversary of the Department of Archaeology and Museology Taras Shevchenko National University of Kyiv. The publication includes materials that cover current methodological issues of archaeological science, museum studies, the protection of cultural heritage and the functioning of these disciplines in the educational system. The proposed collection will be useful for anyone interested in the problems of research, teaching, preservation and popularization of archaeological and museum heritage - archaeologists, museum scientists, employees of cultural heritage protection institutions, local historians, teachers and students of higher educational institutions.

ЗМІСТ/CONTENTS	2
ПЕРЕДМОВА/PREFACE	4
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ/ PROGRAM OF CONFERENCE	9
РОЗДІЛ 1: Первісна археологія України в європейському контексті	16
PART 1: Prehistoric Archaeology of Ukraine in European context	16
РОЗДІЛ 2. Актуальні питання археологічних досліджень	30
PART 2. Current issues of Archaeological Research	30
РОЗДІЛ 3: Музейна справа в системі освіти і науки	43
PART 3: Museology in Education and Research	43
РОЗДІЛ 4: Сучасні виклики та рішення у збереженні культурної спадщини	61
PART 4: Contemporary Challenges and Solutions for Cultural Heritage	61
СПИСОК УЧАСНИКІВ / INDEX OF PARTICIPANTS	74

4 жовтня/October 4

СЕКЦІЯ 3: МУЗЕЙНА СПРАВА В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ
SECTION 3: MUSEOLOGY IN EDUCATION AND RESEARCH
10.00 – 14.00

Доповіді / Reports:

Анна Руднічук (Київ). Особливості музейного менеджменту : український та закордонний досвід

Anna Rudnichuk (Kyiv). Peculiarities of museum management : Ukrainian and foreign experience

Оксана Грицюта (Одеса). Виставкова діяльність Одеського археологічного музею умовах воєнного стану

Oksana Hrytsiuta (Odesa). Exhibition activities of the Odesa Archaeological Museum under Martial Law

Марія Лобанова (Одеса). Цифровізація колекцій Одеського археологічного музею НАН України під час воєнного стану

Mariia Lobanova (Odesa). Digitalization of the Odesa Archaeological Museum of the NAS of Ukraine collections during Martial Law

Оксана Цільмак, Катерина Бурбан, Альбертина Бучинська (Львів). Мінералогічний музей імені Євгена Лазаренка, як популяризатор геологічної науки

Oksana Tsilmak, Kateryna Burban, Albertyna Buchynska (Lviv). Lazarenko Mineralogical Museum as a geological science`s promoter

Руслана Ісакова (Бобринець). Бобринецький музей – головна науково-дослідницька інституція громади

Ruslana Isakova (Bobrynets). Bobrynets Museum - the main research institution of the local community

Анастасія Коновалова (Київ). Краєзнавчий музей Делятина: нерозказана історія

Anastasiia Konovalova (Kyiv). Delyatyn Local History Museum: the untold story

Надія Кравченко (Київ). Мисливство у німецьких музейних експозиціях: пам'ятки матеріальної культури, твори мистецтва, природоохоронний контекст

Nadiia Kravchenko (Kyiv). Hunting in German museum exhibitions: material culture monuments, works of art, and the environmental context

Васіліса Брік (Київ). Проблеми оформлення/опрацювання фондів університетських музеїв

Vasilisa Brik (Kyiv). Issues of organising/processing university museum collections

Любов Самойленко, Клавдія Шарапова (Київ). Історія формування та систематизації антропологічної колекції в Археологічному музеї КНУ імені Тараса Шевченка

Liubov Samoilenko, Claudia Sharapova (Kyiv). The history of the formation and systematization of the anthropological collection of the Archaeological Museum of Taras Shevchenko National University of Kyiv

Наталія Козак, Клавдія Шарапова, Нікола Рамбалді Мільйоре, Іларія Пілоні, Алессандро Акіллі (Павія, Київ). Археогенетичні дослідження антропологічної колекції Археологічного музею КНУ імені Тараса Шевченка

Nataliia Kozak, Claudia Sharapova, Nicola Rambaldi Migliore, Ilaria Piloni, Alessandro Achilli (Pavia, Kyiv). Archaeogenomic research on anthropological collection of the Archaeological Museum of Taras Shevchenko National University of Kyiv

КАМ'ЯНА ДОБА

ПАЛЕОЛІТ

РОЗДІЛ 1
ПЕРВІСНА АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ В
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

PART 1
PREHISTORIC ARCHAEOLOGY OF UKRAINE IN
EUROPEAN CONTEXT

Topchi-Koi has not yet been introduced into scientific circulation. The location of this artifact is currently unknown, but M. Ernst's perfectly executed drawing allows us to get an idea of the find.

Detection near the village Topchi-Koi in 1895 and 1955 mounds with burials that have signs of the Kemi-Oba, Yamna and Catacomb archaeological cultures allows us to make the assumption that the burial discovered in the village in 1926. Topchi-Koi may belong to one of these cultures.

However, Crimean analogies to the flint artifact from the village of Topchi-Koy (mound burials in the villages of Yemelyanivka, Trudove 1, Donuzlav, Tankove and Inkerman), included by researchers in the pit archaeological culture, allow us to narrow down the dating of the find from the village. Topchi-Koi of the Early Bronze Age. At the same time, the absence of any signs of a stone chest allows us to reject the assumption that the burial belongs to the village. Topchi-Koy to the Kemi-Oba archaeological culture.

In favor of the assumption that the find belongs to p. Topchi-Koi is also evidenced by the inclusion of similar flint tips of darts (or daggers) by researchers (V. Klochko, S. Razumov and others) into the Yamna cultural community.

Key words: Bronze Age, flint weapons, M. Ernst, Crimea.

Андрій Дубяга

Таксономічна структура катакомбної культури доби середньої бронзи

Дослідження катакомбної культури доби середньої бронзи тривають понад століття. За цей час було накопичено чималу джерельну базу в ході польових досліджень. На теоретичному рівні здійснено як аналіз окремих аспектів існування прадавнього скотарського суспільства доби середньої бронзи, так і спроби узагальнення. Проте на сьогоднішній день відсутня загальноприйнята таксономічна структура катакомбної культури. Ця обставина призводить до того, що багато науковців у свої дослідженнях використовують різні назви культур, варіантів і груп. Ключовою проблемою є відсутність єдиного підходу для виокремлення археологічних культур, і дослідники часто беруть за основу не головні, а другорядні елементи побутової та поховальної обрядовості, що зрештою призводить до плюралізму, який у цьому випадку не є позитивним явищем.

Вирішення цієї проблеми полягає в необхідності прийняття єдиної таксономічної структури для катакомбної культури. Розв'язати актуальну для сучасної археологічної науки проблему можна, звернувшись до класика дослідження катакомбної культури С.Н. Братченка, який на початку ХХІ століття запропонував новий підхід для виокремлення археологічних культур і їх локальних варіантів. В основу диференціації дослідник поклав статистичні показники фіксації поховального інвентарю. На думку класика, поховальна обрядовість є дуже сталою одиницею, а відтак саме вона має лежати в основі диференціації культур на рівні статистичних показників фіксації поховального реманенту. На той самий час відмінності у формах та орнаментативній керамічному комплексі, які доволі часто науковцями використовуються в якості для виокремлення культур, на думку С.Н. Братченка мають бути покладені в якості критерію для диференціації локальних варіантів.

Прийняття науковою спільнотою загальних критеріїв для диференціації археологічних культур і виокремлення локальних варіантів є надзвичайно актуальною проблемою сучасної археології. Вирішення цих дискусійних питань дозволить уніфікувати таксономічну структуру катакомбної культури доби середньої бронзи.

Andrii Dubiaha

Taxonomic structure of Catacomb culture in Middle Bronze Age

Research into the catacomb culture of the Middle Bronze Age has been going on for over a century. During this time, a considerable source base was accumulated in the course of field research. At the theoretical level, both the analysis of individual aspects of the existence of the ancient herding society of the Middle Bronze Age and attempts at generalization were carried out. However, to date, there is no generally accepted taxonomic structure of the catacomb culture. This circumstance leads to the fact that many scientists use different names of cultures, variants and groups in their research. The key problem is the lack of a unified approach to distinguishing archaeological cultures, and researchers often take as a basis not the main, but secondary elements of household and burial rituals, which ultimately leads to pluralism, which in this case is not a positive phenomenon.

The solution to this problem lies in the need to adopt a single taxonomic structure for the catacomb culture. It is possible to solve a problem that is relevant for modern archaeological science by turning to the classic study of catacomb culture S.N. Bratchenko, who at the beginning of the 21st century proposed a new approach for distinguishing archaeological cultures and their local variants. The researcher based the differentiation on the statistical indicators of the fixation of burial inventory. According to the classics, funeral rites are a very stable unit, and therefore it should be the basis of the differentiation of cultures at the level of statistical indicators of the fixation of burial relics. At the same time, differences in the forms and ornamentation of the ceramic complex, which are quite often used by scientists as a way to distinguish cultures, according to S.N. Bratchenko should be used as a criterion for differentiating local options.

The adoption by the scientific community of general criteria for the differentiation of archaeological cultures and the identification of local variants is an extremely urgent problem of modern archaeology. Solving these debatable issues will allow unifying the taxonomic structure of the catacomb culture of the Middle Bronze Age.

Клавдія Шарапова

Дієта та стрес у катакомбній спільноті з басейну течії Сіверського Дінця за даними палеопатології (попередні результати)

Скотарський спосіб життя в катакомбній спільноті традиційно асоціюється з білковою м'ясною дієтою. Проте реальні стратегії адаптації можуть бути потенційно набагато складнішими. Детальний опис дієти на основі зубних патологій може підтвердити або спростувати гіпотезу про спеціалізацію домогосподарств всередині локальних груп катакомбних культур.

Для дослідження патологій зубної системи було створено вибірку з 29 індивідів, що походять з басейну течії Сіверського Дінця і належать ранньокатакомбній та донецькій культурі.

У 12 з 13 доступних для огляду людей було знайдено пародонтоз. Серед періапикальних процесів було зафіксовано лише один абсцес у чоловіка старше 40. У жодного індивіда не було знайдено карієс. У одного з чоловіків та в однієї жінки старше 40 років було зафіксовано прижиттєву втрату зубів. Інтерпроксимальні борозни спостерігалися лише у чотирьох дорослих. Сколи емалі знайдено у 18 з 21 (85%), зубний камінь – 100% випадків. Гіперцементоз, так само як і вторинний дентин, простежується майже у всіх індивідів з Луганщини. Було зафіксовано три випадки *torus mandibularis* серед чоловіків.

На збірній серії з басейну течії Сіверського Дінця було апробовано нову процедуру фіксації дефектів розвитку емалі. У дев'яти з 21 індивіда було знайдено лінійну гіпоплазію (42,8%), яка асоціюється з епізодами стресу; лише в одному випадку вона була несистемна. Середній вік становить від 4 до 6 років. Одну точкову гіпоплазію було визначено як ідіопатичну. Ще один тип, локалізована гіпоплазія, яка виявлена на молочних іклах у одного індивіда, асоціюється з остеопенією.

За результатами патологічного аналізу можна говорити про переважання білкової їжі у дієті. Ми вважаємо, що зубна система представників катакомбних культур зазнавала сильних механічних навантажень внаслідок двох причин. Перша з них – це вживання твердої їжі, друга – часте використання зубів як знаряддя праці. Спостерігалися ознаки, пов'язані з жуванням твердої їжі: сколи емалі, гіперцементоз, вторинний дентин та *torus mandibularis*. Твердою їжею могло бути в'ялене м'ясо, яке могло зберігатися довше.

Claudia Sharapova

Diet and Stress in the Catacomb Community from the from the flow basin of Siverskyi Donets according to paleopathology (preliminary results)

The pastoralist lifestyle of the catacomb community is traditionally associated with a protein-packed meat diet. However, actual adaptation strategies could potentially be much more complex. A detailed description of the diet based on dental pathologies can confirm or refute the hypothesis of household specialization within local groups of catacomb cultures.

To study the pathologies of the dental system, a sample of 29 individuals originating from the Siverskyi Donets River basin and belonging to the Early Catacomb and Donetsk cultures was created.

Periodontal disease was found in 12 of the 13 people available for examination. Among the periapical processes, only one abscess was recorded in a man over 40. No caries was found. In one man and one woman over 40 years tooth loss was recorded. Interproximal grooves were observed in only four adults. Enamel chipping was found in 18 out of 21 (85%) individuals, and dental calculus in 100% of cases. Hypercementosis, as well as secondary dentin, was observed in almost all individuals from Luhansk region. Among men three cases of torus mandibularis was recorded.

A new procedure for recording developmental enamel defects was tested on a collective serie from the Siverskyi Donets river basin. Nine of the 21 individuals had linear hypoplasia (42.8%) associated with episodes of stress; in only one case it was non-systemic. The average age ranged from 4 to 6 years. In one case hypoplasia was defined as idiopathic. In another case, localized hypoplasia, was found on the deciduous canines of one individual, is associated with osteopenia.

Pathological analysis suggests a predominance of protein foods in the diet. We believe that the dental system of individuals of catacomb cultures underwent severe mechanical stress due to two factors. The first is the consumption of solid food, and the second is the frequent use of teeth as tools. Signs associated with chewing solid food were observed: enamel chips, hypercementosis, secondary dentin, and torus mandibularis. The solid food could be jerky, which could be stored for a longer period.

Vasilisa Brik**Issues of organising/processing university museum collections**

The issues of organizing and processing university museum collections are multifaceted and complex. This field faces a number of challenges that require urgent solutions to ensure proper preservation and use of unique collections. First and foremost, attention should be paid to the lack of clear legal status for university museums. Many of them function without proper regulatory support, which complicates their activities and creates obstacles for full-fledged development. A significant problem is the lack of qualified personnel in the field of museology at universities. Funding for university museums remains a painful issue that directly affects the quality of collection organization and processing.

The technical equipment of university museums often does not meet modern requirements. The problem of preserving and processing archaeological collections deserves special attention. The issue of facilities for university museums also negatively affects the processes of organizing and processing collections. Documentation and accounting of museum objects in university museums are often conducted improperly. The integration of university museums into the educational process faces certain difficulties. Interdisciplinary research, which could enrich the process of processing collections, often remains unrealized.

The problem of preserving intangible cultural heritage is also relevant. The lack of a systematic approach to publishing research results on museum collections limits opportunities for scientific exchange. The issues of accessibility of museum collections to the general public, conservation and restoration of museum objects, ethics in working with collections, security, international cooperation, attribution of museum objects, insurance, and digitization of collections also deserve attention.

The problem of preserving and processing archaeological collections in university museums deserves special attention. As shown by the experience of working with materials from Bronze Age mounds in the Dnipropetrovsk region, the process of processing and systematizing such finds is labor-intensive and requires special knowledge. Cleaning artifacts from contaminants, organizing them by excavation years, checking against inventory cards and reports - all this requires not only time but also appropriate qualifications. The lack of specialized laboratories and equipment for the conservation and restoration of archaeological finds jeopardizes their preservation for future generations.

The problem of digitizing museum collections remains relevant for many university museums. The lack of necessary equipment and software, as well as qualified specialists in the field of digital humanities, limits the possibilities for creating digital copies of exhibits and their use in scientific research and the educational process. This issue is especially important in the context of providing access to collections for a wide range of researchers and students, as well as for preserving information about exhibits in case of their damage or loss.

Thus, solving these problems requires a systematic approach that would include improving the regulatory framework, enhancing the qualifications of museum workers, improving the material and technical base of museums, implementing modern technologies and methods of working with collections, as well as strengthening international cooperation in the museum sphere.

Любов Самойленко, Клавдія Шарапова**Історія формування та систематизації антропологічної колекції в Археологічному музеї КНУ імені Тараса Шевченка**

Формування колекції розпочалось задовго до заснування музею. Перші матеріали надходять в результаті археологічних розкопок курганів рятувальною госпрозрахунковою експедицією науково-дослідної частини університету, яка діяла при кафедрі археології та музеєзнавства у 1974-1994 рр. Експедицію заснував відомий український археолог, проф. кафедри Дмитро Телегін (1919-2011) як базу для проведення археологічної практики студентів історичного факультету університету.

Під керівництвом проф. М. Бондаря та за участю наук. співробітників І. Піоро, Б. Антоненка, С. Васильченка, Л. Самойленко і О. Склярського експедиція досліджувала кургани, яким загрожувало руйнування під час будівництва зрошувальних систем на півдні України, в Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях. За час діяльності експедиції досліджено і введено в науковий обіг матеріали з 262 курганів, в яких виявлено понад 2000 поховань доби бронзи, раннього заліза та

середньовічних кочовиків.

Кургани досліджувались за стандартною в ті роки методикою, за допомогою важкої техніки, що була доволі вразливою і небездоганною. Звичайно, не всі поховання були результативними у відношенні антропологічних матеріалів, та й збереження колекції зазнало певних труднощів.

Після реорганізації фондів в 2020-21 роках нами була проведена каталогізація антропологічної колекції. Всього представлено 109 ямних, 68 катакомбних, два бабинських, 39 зрубних 14 скіфських поховань, п'ять сарматських та три кочівницьких індивідів.

На даний момент досліджуються травми та трепанації доби Бронзи та дієта і стрес катакомбного населення. Окрім цього після звернення колег з університету Павії з'явилась можливість провести палеогенетичний аналіз. З огляду на сучасні новітні напрями розвитку науки подальше дослідження колекції має виняткове значення. Перспективним було б простежити генетичні зв'язки в похованнях з дітьми, адже в ямній спільноті у дитини був особливий статус. Так, само інтерес складають будь-які парні поховання задля побудови соціальних реконструкцій. Але в першу чергу було необхідно з'ясувати чи зразки достатньо збережені, щоб з них було можливо отримати інформацію.

Liubov Samoilenko, Claudia Sharapova

The history of the formation and systematization of the anthropological collection of the Archaeological Museum of Taras Shevchenko National University of Kyiv

The formation of the collection began long before the museum was founded. The first materials came as a result of archaeological excavations of the mounds by a rescue self-supporting expedition of the university's research department, which operated at the Department of Archaeology and Museum Studies in 1974-1994. The expedition was founded by the famous Ukrainian archaeologist, professor of the department Dmytro Telehin (1919-2011) as a base for the archaeological practice of students of the university's History Faculty.

Under the leadership of Prof. M. Bondar and with the participation of researchers I. Piore, B. Antonenko, S. Vasylychenko, L. Samoilenko, and O. Skliarskyi, the expedition explored mounds that were threatened by destruction during the construction of irrigation systems in southern Ukraine, in the Dnipropetrovsk, Donetsk, and Luhansk regions. During the expedition, materials from 262 burial mounds were studied and put into scientific circulation, revealing more than 2,000 burials of the Bronze Age, Early Iron Age and medieval nomads.

The mounds were investigated according to the standard methodology of those years, using heavy equipment that was quite vulnerable and imperfect. Of course, not in all burials there were preserved anthropological materials, moreover the collection faced some difficulties of being stored through years.

After the reorganization of the funds in 2020-21, we carried out a catalogization of the anthropological collection. In total, there are 109 yamna (pit-grave) culture individuals, 68 catacomb, 2 babyno, 39 srubnaya (timber-grave) burials, 14 scythian, 5 sarmatian, and 3 nomadic.

Currently, the Bronze Age traumas and trepanations, as well as the diet and stress of the catacomb population are being studied. In addition, after a request from colleagues at the University of Pavia, it became possible to conduct a paleogenetic analysis. Given the current state-of-the-art in scientific research, further study of the collection is of exceptional importance. It would be promising to trace genetic links in burials with children, because children had a special status in the Yamna community. Similarly, any paired burials are in state of special interest for the purpose of building social reconstructions. But first of all, it was necessary to find out whether the samples were sufficiently preserved to be able to obtain information from them.

Наталія Козак, Клавдія Шарапова, Нікола Рамбалді Мільйоре, Іларія Пілоні, Алессандро Акіллі **Археогенетичні дослідження антропологічної колекції Археологічного музею КНУ імені Тараса Шевченка**

Територія сучасної України була перехрестям для народів і культур ще з часів палеоліту завдяки своєму стратегічному розташуванню на північному березі Чорного моря на перетині Східної Європи та Понтійсько-Каспійського степу. Це також був один із льодовикових прихистків

(Східноєвропейська рівнина), де євразійське населення вижило під час останнього льодовикового максимуму із якого відбувалося заселення Європи наприкінці цього періоду. Стратегічне розташування, клімат і багатство землі були причинами великих переселень, виникнення різноманітних поселень і воєн за територію. Таким чином, стародавнє населення України зазнало великої кількості подій змішування, що має великий потенціал для вивчення генетичної історії українців у багатьох її різних нашаруваннях. Такі особливості популяцій, що проживали на території сучасної України, роблять оцінку генетичної мінливості сучасних українців особливою цінністю для повної реконструкції генетичного ландшафту Західної Євразії.

Археологічні зразки, проаналізовані в цьому дослідженні, були отримані завдяки нашій співпраці з Археологічним музеєм та кафедрою археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в особі доц. П. Шидловського та директорки Археологічного музею Л. Самойленко та наукової співробітниці К. Шарапової. Ми працювали над фрагментами кісток або зубів семи осіб, які були зібрані з чотирьох археологічних пам'яток в Україні досліджених експедицією протягом 1970-1980-х років. Ці індивіди представляють різні культури та часові періоди: ямну, катакомбну та скіфську.

Ця робота сприяла археогеномній реконструкції історії України шляхом генерації геномних даних шляхом шотган-секвенування стародавніх зразків, знайдених на території сучасної України. Для вивчення стародавніх геномів використовувався протокол часткового оброблення УДГ (Meyer 2010, Rohland 2015) з ампліфікацією бібліотек за допомогою індексів MPI та LP, як описано в (Kircher 2012). Подальшу підготовку пулу було виконано для секвенування на платформах Illumina. Аналіз вихідних даних проводився за допомогою внутрішніх скриптів. Алгоритм роботи включає перевірку якості, порівняння з референсним геномом і оцінку вмісту ендогенної стародавньої ДНК. Ми також отримали результати радіовуглецевого датування шести зразків.

Із семи досліджених осіб ми успішно отримали давню ДНК достатньої якості від трьох з них. Однак, було виявлено, що два з цих трьох зразків належать одній людині, що ми підтвердили за допомогою методів молекулярної біології та біоінформатики. У результаті, ми ідентифікували одну особину з катакомбної культури та визначили його мітохондріальну (мт) гаплогрупу як H1b. Ця гаплогрупа узгоджується з літературними джерелами і може бути описана як типова для популяцій предків, які зробили внесок у сучасний європейський генетичний фонд. Інша особина зі скіфської культури має мт гаплогрупу D5a2a2, яка зазвичай зустрічається у Східній, та іноді в Центральній Азії. Ця знахідка підкреслює інтенсивність міграцій протягом залізного віку та важливість геномних досліджень для вивчення давніх мешканців України з метою знаходження ключів походження перших поселенців та їх наступників.

Nataliia Kozak, Claudia Sharapova, Nicola Rambaldi Migliore, Ilaria Piloni, Alessandros Achilli
Archaeogenomic research on anthropological collection of the Archaeological Museum of Taras Shevchenko National University of Kyiv

The territory of present-day Ukraine has been a crossroads of peoples and cultures since the Paleolithic period, due to its strategic location on the northern shore of the Black Sea at the intersection of Eastern Europe and the Pontic-Caspian steppe. It was also one of the glacial refuges (the East European Plain) where Eurasian populations survived during the Last Glacial Maximum and from which the repopulation of Europe resumed at the end of this period. The strategic location, climate and richness of the land were the reasons for great migrations, organization of various settlements and wars for the territory.

Therefore, the past populations of Ukraine experienced a high number of admixture events, which makes it of great interest to unravel the origin and genetic history of Ukrainians in many different layers. These features make the assessment of the genetic variation of Ukrainians of particular value for the complete reconstruction of the genetic landscape of Western Eurasia.

The archaeological specimens analysed in this study were obtained from our collaboration with the Archaeological Museum and the Department of Archaeology and Museum Studies, Faculty of History of Taras Shevchenko National University of Kyiv in face of Assoc. Prof. P. Shydlovskiy and a Director of Archaeological Museum L. Samoilenko and a laboratory assistant C. Sharapova. We worked on fragments of bones or teeth from seven individuals, which were collected from four archaeological sites in Ukraine during 1970-1980s expeditions. These individuals represent different cultures and time periods: Yamna, Catacomb, and Scythian.

This work contributed to the archaeogenomic reconstruction of the history of Ukraine by generating genomic data by shotgun sequencing of ancient samples found on the territory of modern Ukraine. For the study of ancient genomes, a partial UDG treatment protocol (Meyer 2010, Rohland 2015) was used with amplification of libraries using MPI and LP indexes as described in (Kircher 2012). Subsequent pool preparation was performed for shotgun sequencing on Illumina platforms. Raw data analyses were performed using in-house scripts. The workflow includes quality check, alignment to a reference genome, and estimation of the endogenous ancient DNA content. We also obtained radiocarbon dating results for six samples.

Of the seven individuals studied, we successfully obtained ancient DNA of sufficient quality from three. However, two of these three samples were found to belong to the same individual, which we confirmed using molecular biology techniques and bioinformatics approaches. As a result, we identified one individual from the catacomb culture and determined his mitochondrial (mt) haplogroup to be H1b. This haplogroup is consistent with literature sources and can be described as one of the ancestral populations that contributed to the modern European genetic pool. The other individual, from the Scythian culture, has the mt haplogroup D5a2a2, which is typically found in East Asia and occasionally in Central Asia. This finding highlights the intensity of migrations during the Iron Age and underscores the importance of genomic research in this study to investigate ancient inhabitants of Ukraine with the aim of providing clues to the ancestral origins of the initial settlers and subsequent arrivals.

Олександра Іванова

Науково-дослідна лабораторія “Архаїка” та Археологічний музей КНУ : успішна співпраця задля цифровізації музейних колекцій

Науково-дослідна лабораторія “Архаїка” — це громадська організація, яка працює над збереженням та дослідженням культурної спадщини. Це перша й поки єдина команда в Україні, яка поєднує фотogrammetрію з археологічною науковою складовою.

Одним із партнерів “Архаїки” є найбільший університетський археологічний музей в Україні — Археологічний музей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що зберігає близько 30 000 артефактів. Саме про досвід співпраці з музеєм, його колекціями та спільні плани на майбутнє йтиметься під час цієї доповіді.

У 2023 році “Архаїкою” було реалізовано проєкт “Під обстрілами: Цифровий 3D-захист бронзового віку України” — цифрове збереження артефактів бронзового віку з колекцій Археологічного музею КНУ імені Тараса Шевченка. Такі музеї в Україні не відкриті для широкого загалу та виконують функції сховищ для експедиційних колекцій і навчальних центрів для студентів. Тому цифровізація частини колекції забезпечила не лише її збереження на випадок знищення (внаслідок військових дій), але й зробила музейні матеріали доступними для ширшої аудиторії — науковців, студентів інших вишів, громадськості.

У межах цього проєкту нам вдалося оцифрувати 66 артефактів та створити детальні 3D-моделі цих предметів. Ця колекція є найбільшою серед будь-коли оцифрованих артефактів катакомбної культури і унікально представляє керамічні вироби середнього бронзового віку українського степу. Наразі завершуються підготовчі роботи до нового проєкту “Архаїки”, учасником якого стане Археологічний музей КНУ. У межах проєкту планується не лише оцифрувати частину музейних колекцій, а й провести навчання співробітників, які зможуть виконувати таку роботу самостійно в майбутньому.

Співпраця “Архаїки” та Археологічного музею КНУ є важливим кроком у збереженні, популяризації та якісному вивченню археологічної спадщини України, і подальші проєкти сприятимуть її дослідженню та збереженню на все вищому рівні.

Oleksandra Ivanova

Scientific and Research Lab “Archaic” and the Archaeological Museum of Taras Shevchenko National University: successful collaboration for digitizing museum collections

The Research Laboratory “Archaic” is a non-profit organization that focuses on the preservation and study of cultural heritage. It is the first and, so far, the only team in Ukraine that combines photogrammetry with deep archaeological research.

Alsessandro Achilli	Professor of Genetics, University of Pavia, alessandro.achilli@unipv.it
Wei Chu	PhD, habilitation, Assistant Professor, Leiden University, The Netherland, sw.chu@arch.leidenuniv.nl
Jochen Fornasier	Professor, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Halle, Germany), jochen.fornasier@altertum.uni-halle.de
Ilaria Piloni	Master's degree, University of Pavia, ilaria.piloni01@universitadipavia.it
Nicola Rambaldi Migliore	PhD, PostDoc, University of Pavia, nicola.rambaldi01@universitadipavia.it
Алексеевко Дар'я	Студентка кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, dariaalekseienko@knu.ua
Барановський Антон	Військовий 6 роти другого стілецького батальйону 14-ої ОМБр
Брік Васіліса	Студентка кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, lokibrik@gmail.com
Бурбан Катерина	Завідувач Лабораторії фізичних досліджень мінералів і гірських порід та літології, Львівський національний університет імені Івана Франка
Бучинська Альбертина	Завідувач Мінералогічного музею імені Євгена Лазаренка, Львівський національний університет імені Івана Франка
Володарець-Урбанович Ярослав	Науковий співробітник, Інститут археології НАН України, volodargrad@ukr.net
Гайда Лариса	Провідний науковий співробітник, Педагогічний музей України, gayda73@ukr.net
Готун Ігор	Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут археології НАН України, gotun@i.ua
Грицюта Оксана	Кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу експонування Одеського археологічного музею НАН України, grytsyuta2@gmail.com
Демченко Ольга	Кандидат історичних наук, Кафедра праісторії, стародавньої історії та археології, Університет Саламанки (Іспанія), olha.demchenko@usal.es
Дергай Артем	Аспірант кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, tema drga@gmail.com
Дубяга Андрій	Завідувач відділу національного виховання, позашкільної та громадянсько-історичної освіти, Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, metod.ist.ukrdon@gmail.com
Дудник Діана	Аспірантка, Інститут археології НАН України, di.dudn.k@gmail.com
Дяченко Анастасія	Магістр, науковий співробітник Національного музею історії

Єреденко Любов	Студентка кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ubawa@knu.ua
Іванова Олександра	Аспірантка, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, olexandra.ivanova00@gmail.com
Ісакова Руслана	Директорка КЗ «Бобринецький міський краєзнавчий музей ім. М. Смоленчука», isakova-89@i.ua
Козак Наталія	Аспірантка, університет Павії, nataliia.kozak01@universitadipavia.it
Коновалова Анастасія	Студентка кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, adanouvios@gmail.com
Косар Данило	Магістрант кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Taktonid325@gmail.com
Кравченко Даліла	Студентка кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, dalilakravchenko@knu.ua
Кравченко Надія	Науковий співробітник, Національний військово-історичний музей України, nadija.sabia@gmail.com
Кублій Михайло	Кандидат історичних наук, науковий співробітник, Інститут археології НАН України, myhajlo.kublij@gmail.com
Кузіна Наталія	Кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства Київський національний університет імені Тараса Шевченка, kuzinanv2017@gmail.com
Лавренко Валерія	Помічник ректора (Національний авіаційний університет), доцент кафедри всесвітньої історії Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, valeriiLavrenko@gmail.com
Лобанова Марія	Доктор філософії (PhD), наукова співробітниця, Одеський археологічний музей НАН України, lbnvmsh@gmail.com
Макодзеба Олександр	Магістрант кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, kahaberharazishvili@knu.ua
Малиневський Володимир	Магістрант кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, vovamalinevskiy1902@gmail.com
Маркіна Ліза	Аспірантка кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, mtn11@ukr.net
Мороко Аліна	Магістрант кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, likvinka@gmail.com
Науменко Олександр	Аспірант кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, старший науковий співробітник, Національний музей історії України, alexandr.naumenko.jr@gmail.com

Панишко Сергій	Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри Історії України та археології, panishko63@gmail.com
Попельницька Олена	Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Національного музею історії, elenac503@gmail.com
Прудько Іван	Магістрант кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, vanekprudko@gmail.com
Радченко Анна	Директор Видавничого дому «Академперіодика» НАН України, radchenkoai75@gmail.com
Радченко Симон	Доктор філософії (PhD), researcher, University of Stavanger, simon.radchenko@gmail.com
Руденко Сергій	Доктор культурології, доцент, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, rudenkosb@ukr.net
Руденко Софія	Магістрантка кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, sofia.rudenko15102002@gmail.com
Самойленко Любов	Завідувач Археологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, samyl@ukr.net
Семенова Аліса	Молодший науковий співробітник, Інститут археології НАН України, semenovaalise@gmail.com
Сергій Рижов	Кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, seryzh@knu.ua
Сивук Софія	Магістрантка кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, sofiasyvuk@gmail.com
Синиця Євген	Кандидат історичних наук, Доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, sin@univ.kiev.ua
Слободян Тетяна	Науковий співробітник, Інститут археології НАН України, slobodyan.ti@gmail.com
Соколовська Аліса	Бакалавр кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, alisa.soy@gmail.com
Ступак Аліна	Доктор філософії (PhD), Молодша наукова співробітниця відділу палеонтології ННПМ НАН України, a.v.stupak1992@gmail.com
Тарас Пшеничний	Доктор історичних наук, в.о. декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Тарковська Дарія	Дійсний член, КЗПО «Київська Мала академія наук учнівської молоді», dariatsyyy@gmail.com
Тетяна Осінчук	Директор КЗ «Центр реставрації предметів археології»
Тислюк Вікторія	Студентка кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, tysliukvika@gmail.com

Третяк Кирило	Кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, kyrylotretiak@gmail.com
Харазішвілі Кахабер	Магістрант кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, kahaberharazishvili@knu.ua
Цвіркун Остап	Магістр, науковий співробітник Національного музею історії
Цельмах Оксана	Кандидат геологічних наук, провідний зберігач фондів Мінералогічного музею імені Євгена Лазаренка, Львівський національний університет імені Івана Франка, oksana.tsilmak@gmail.com
Чабай Віктор	Доктор історичних наук, Директор Інституту археології НАН України чл.-кор. НАН України, chabai_v_p@iananu.org.ua
Чечуліна Ірина	Доктор філософії (PhD), асистент кафедри археології та музеєзнавства, КНУ імені Тараса Шевченка / науковий співробітник відділу античної археології, ІА НАН України, irynachechulina@gmail.com
Чимирис Маргарита	Аспірантка кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, margochimiris@gmail.com
Шаповалова Анастасія	Молодший науковий співробітник, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, anastasija.schapowalowa@gmail.com
Шарапова Клавдія	Науковий співробітник кафедри археології та музеєзнавства, Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, claudia@knu.ua
Шидловський Павло	Кандидат історичних наук, Доцент кафедри археології та музеєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, pav.shy@gmail.com

Міжнародна наукова конференція
**АРХЕОЛОГІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА
ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВО**
В СИСТЕМІ ОСВІТИ І НАУКИ
(3-4 жовтня 2024, Київ, Україна)
Тези

International Scientific Conference
ARCHAEOLOGY, MUSEOUM AND MONUMENT STUDIES
IN EDUCATION AND RESEARCH
(October 3-4, 2024, Kyiv, Ukraine)
Abstracts

На обкладинці: **Археологічний музей** кафедри археології та
музеєзнавства **КНУ імені Тараса Шевченка**

Формат 60x90/8. Ум. друк. арк. 9,75
Наклад 100 пр. Зам. № 0303.

ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”»
м. Житомир, вул. М. Бердичівська, 17А.
тел.: 073 101 22 33

Свідоцтво серія ДК №7412 від 27.07.2021 р.

Друк та палітурні роботи ФОП О.О. Євенок
м. Житомир, вул. М. Бердичівська, 17А
тел.: 073 101 22 33, e-mail: bookovych@gmail.com

Свідоцтво серія ДК №3544 від 05.08.2009 р.